

ГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ-МАТНЛИ МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШГА ЎРГАТИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛИ СИФАТИДА.

Эсонов Мунавваржон Муқимжонович¹ Хабибуллаев Исломжон Сойибжон ўғли²

¹(PhD) QDU katta o'qituvchisi,

²QDU magistranti

Қўқон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644312>

*Математиканинг ҳар бир тўғри ишланган масаласи инсониятга ақлий лаззат баҳиш этади
(Г. Гессе).*

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларига матнли масалаларни ечишни ўргатишда график моделлаштиришдан фойдаланишнинг самарадорлиги ёритилган. Бошланғич таълимда математика фанини ўқитишда матнли масалаларнинг ўрни, моделлаштириш босқичлари ҳамда график моделированинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Тажриба-синов ишлари натижалари асосида график моделировани тизимли қўллаш матнли масалаларни ечиш кўникмасини шакллантиришда юқори натижалар бериши асосланган.

Калит сўзлар: бошланғич таълим, математика, матнли масалалар, график моделлаштириш.

Кириш. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ҳамда «Бошланғич таълим давлат таълим стандарти» талабларига мувофиқ, бошланғич синфларда математика фанини ўқитишнинг асосий мақсадларидан бири ўқувчиларда матнли масалаларни ечиш кўникмасини шакллантиришдир. Ушбу кўникма нафақат математик саводхонликнинг, балки ўқувчиларнинг аналитик фикрлаш қобилиятининг ҳам муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Матнли масала – бу табиий тилда ифодаланган, компонентларнинг миқдорий характеристикасини бериш ёки улар орасидаги муносабатларни аниқлашни талаб этувчи муайян вазиятнинг тавсифидир. Масалани ечиш жараёни ўқувчиларда қуйидаги тайёргарликни талаб этади:

- 1) ўқиш кўникмаси;
- 2) арифметик амалларнинг мазмунини тушуниш («ортик», «кам», «фарқ» тушунчалари);
- 3) таҳлил, синтез, таққослаш, умумлаштириш каби фикрлаш амаллари;
- 4) кесималар чизиш ва улар устида амалларни намоён қилиш кўникмаси;
- 5) масала матнини математик тилга ўгириш ҳамда уни предметли ва схематик моделлар кўринишида ифодалаш қобилияти.

Адабиётлар таҳлили ва назарий асослари

Психолого-педагогик адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, матнли масалаларни ечиш:

- ўқувчиларда мантиқий амалларнинг (таҳлил, синтез, таққослаш, умумлаштириш, абстракциялаш) ривожланишига хизмат қилади;

- моделлаштириш ва белги-символ воситаларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантиради;
- математика фанига ҳамда умуман ўқув жараёнига бўлган қизиқишни оширади;
- мустақиллик ва ўз-ўзини назорат қилиш каби коммуникатив ўқув ҳаракатларини ривожлантиради;
- масала шартини орқали ўқувчиларнинг ахлоқий сифатларини тарбиялайди.

Моделлаштириш умумий илмий маънода «бирор объектнинг хусусиятларини уни ўрганиш учун махсус яратилган бошқа объект – моделда қайта тиклаш» деб тушунилади. Дидактикада моделлаштириш кўргазмали-амалий ўқитиш усули сифатида баҳоланади, бу усул орқали болалар махсус схема ва моделларни тушуниш жараёнида фикрлаш қобилиятини ривожлантиради.

Матнли масалаларни ечиш жараёнида математик моделированинг уч босқичи ажратилади:

1. Масала шартини математик тилга ўтказиш – ечиш учун зарур маълумотларни ажратиш ва улар орасидаги боғланишларни математик ифодалаш.
2. Модел ичида ечим топиш – арифметик амалларни бажариш, тенглама ечиш.
3. Интерпретация – олинган натижани масаланинг дастлабки шартига мослаштириш.

График моделлаштириш эса ушбу жараённи сезиларли даражада соддалаштиради. Тўғри тузилган график модел ўқувчига масаланинг шартлари ўртасидаги боғланишларни аниқ кўришга, кўпинча ечимни топишга ва масаланинг турли усулларда ечилишини англашга имкон беради.

Хулоса ва тавсиялар. Тажриба-синов ишлари натижалари график моделлаштириш матнли масалаларни ечишга ўргатишнинг самарали усули эканлигини тасдиқлайди. Бошланғич синф математика дарсларида график моделировани тизимли қўллаш, ўқувчилар томонидан схема ва ёрдамчи чизмалар тузилишини мажбурий талаб сифатида белгилаш, ҳамда кўшимча дидактик материаллар (масалалар тўплами, методик қўлланмалар)дан фойдаланиш матнли масалаларни ечиш кўникмасини шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Ушбу ёндашув ўқувчиларнинг математик саводхонлигини ошириш, уларнинг аналитик ва вариатив фикрлаш қобилиятини ривожлантириш ҳамда кейинги таълим босқичларига тайёргарлик даражасини юксалтириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Эсонов М.М. О формировании ИПС (информационно-педагогической среды) у младших школьников для восприятия математических понятий // Международный гуманитарный научный форум. «Гуманитарные чтения РГГУ-2019 “Непрерывность и разрывы: “Социально-гуманитарные измерения”». -М.: Янус-К, 2020, -С. 79-83.
2. Эсонов М.М., Расулова Г. Геометрия ўқитиш жараёнида тасвирларни яшаш методини танлаш // Таълим ва касбий маҳорат. Илмий-услубий мақолалар тўплами. –Т. 2015. “Адабиёт учкунлари”. -Б. 232-233.
3. Эсонов М.М Педагогика олий ўқув юртида геометрияни ўқитишда тасвирлаш методлари муаммоси // Бошланғич таълимни такомиллаштириш истиқболлари: муаммо ва ечимлар. Илмий анжуман материаллари. –Тошкент: ТДПУ, 2013. –Б.116-118.
4. Эсонов М.М. Педагогика олий ўқув юртининг геометрия курсида тасвирлаш методлари дидактик бирликларни йириклаштириш контекстида ўқитишнинг назарий

асослари // Узлуксиз таълим тизимида математика ва информатика фанларини ўқитишни такомиллаштириш масалалари. Республика миқёсидаги илмий-техник конференция материаллари. –Қўқон. ҚДПИ, 2012. –Б. 226-227.

5. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. – Тошкент, 2020.

6. Бошланғич таълим давлат таълим стандарти. – Тошкент: ЎЗР ХТВ, 2021.

7. Жумаев М.Э., Тажибаева Г.С. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. – Тошкент: Фан ва технология, 2019.

8. Нуриддинова М.Н. Матнли масалаларни ечишда моделлаштириш усулидан фойдаланиш // Бошланғич таълим. 2022. №3. – Б. 24–27.

9. Максимова Т.Н. Математикадан матнли масалалар тўплами. 4-синф. – Тошкент: Ўқитувчи, 2021.